

TARMOQ DIAGNOSTIKASI ASOSLARI

Quvatova Nilufar Sheraliyevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti,

Sayfullayeva Nargiza Akramovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7542793>

Annотatsiya. Ma'lumot uzatish tarmoqlarini yaxshilash uchun ma'lumotlarni uzatish tarmog'ini monitoring qilish va diagnostika qilish tizimlarini ishlab chiqish tarmoqni boshqarishning umumiy muammosining bir qismidir. Shunday qilib, foydalanuvchilarga xabarlarni o'z vaqtida etkazish muammosini muvaffaqiyatli hal qilish va mavjud aloqa resurslaridan samaraliroq foydalanish imkonini beradigan monitoring va diagnostika usullarini ishlab chiqish va o'rganish dolzarb vazifadir. Xizmat ko'rsatish tizimi yagona tamoyillar asosida yaratilishi va yanada rivojlanib, tashkiliy va texnik birlikni saqlashi, xalqaro standartlarga javob berishi, aloqa sifati va ishonchliligining yuqori parametrlarini ta'minlashi va ma'lumotlar uzatish O'zbekiston Respublikasi milliy tarmog'ini boshqarishdagi har qanday tarkibiy o'zgarishlarga moslashtirilishi kerak.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya, MUT, protokol, TCP, analizator, aloqa kanali.

Аннотация. Разработка систем контроля и диагностирования сети передачи данных для улучшения СПД, являются частью общей проблемы управления сетью. Таким образом, актуальной задачей является разработка и исследование методов контроля и диагностирования, позволяющих успешно решать задачу своевременной доставки сообщений пользователям и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы средств связи. Система технического обслуживания должна создаваться на единых принципах и, развиваясь далее, сохранять организационно-техническое единство, отвечать международным нормам, обеспечивать высокие параметры качества и надежности связи и быть адаптированной к любым структурным изменениям управления национальной сетью передачи данных РУз.

Ключевые слова: телекоммуникации, СПД, протокол, TCP, анализатор, канал связи.

Abstract. The development of systems for monitoring and diagnosing a data transmission network to improve the SPD is part of the overall problem of network management. Thus, an urgent task is to develop, study methods of monitoring and diagnosing that allow us to successfully solve the problem of timely delivery of messages to users, and more efficiently use the available communication resources. The maintenance system should be created on uniform principles and, developing further, maintain organizational and technical unity, meet international standards, ensure high parameters of quality and reliability of communication and be adapted to any structural changes in the management of the national data transmission network of the Republic of Uzbekistan.

Key words: telecommunications, SPD, protocol, TCP, analyzer, communication channel.

Kundan kunga raqamlashtirish tobora kuchayib bormoqda. Har kuni fan va texnikaning turli sohalarida mahsulot yoki xizmatlar sifati va samaradorligini oshirishning yangi texnologiyalari paydo bo'lyapdi. Ushbu innovatsiyalar telekommunikatsiya sohalarida va ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari rivojlanishi yo'llarini ham chetlab o'tmadi.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 699-son qarori O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 oktyabrdagi PF-6079-son qaroriga muvofiq, 2020-yil “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to‘g‘risida, shuningdek, shahar va qishloq o‘rtasidagi “raqamli tafovut”ni bartaraf etish va aholining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash maqsadida mamlakatimizda raqamli infratuzilmani ilg‘or rivojlantirish, ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni nazarda tutgan holda, Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilar sifatida belgilansin deb qaror qildi: optik tolali tarmoqlarni qurish orqali telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish; radiorele aloqa liniyalari va ma‘lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari, keng polosali tarmoqni rivojlantirish, mobil aloqa va boshqa zamonaviy texnologiyalardan doimiy foydalanish.

Zamonaviy ma‘lumotlar uzatish tarmoqlarini qurish juda jiddiy investitsiyalarni talab qiladigan jarayon bo‘lib, uning samaradorligi ko‘plab o‘zaro bog‘liq komponentlarni o‘z ichiga olgan tarmoq dizayni sifati va tuzilishiga bevosita bog‘liq.

Bozorda mavjud bo‘lgan diagnostika vositalarining xilma-xilligini ikkita asosiy xususiyatga ko‘ra tasniflash mumkin:

- Asbob tarmoq diagnostikasi yoki tarmoqni sinab ko‘rish uchun mo‘ljallangan;
- Asbob reaktiv diagnostika yoki proaktiv diagnostika uchun mo‘ljallangan.

Ko‘pincha "tashxis" va "test" atamaları bir-birining o‘rnida ishlatiladi. Bu mutlaqo to‘g‘ri emas. Qoidaga ko‘ra, tarmoq diagnostikasi odatda tarmoqning ishlashi paytida (foydalanuvchilarning ishini to‘xtatmasdan) xususiyatlarini o‘lchash deb tushuniladi. Tarmoq diagnostikasi, xususan, tarmoq ma‘muri har kuni bajarishi kerak bo‘lgan ma‘lumotlarni uzatishdagi xatolar sonini, tarmoq resurslaridan foydalanish darajasini yoki amaliy dasturiy ta‘minotning javob berish vaqtini o‘lchashdir. Diagnostikaning ikki turi mavjud: faol (proactive) va reaktiv (reactive).

Tarmoqning ishlashi davomida har kuni proaktiv diagnostika o‘tkazilishi kerak. Bashoratli diagnostikaning asosiy maqsadi tarmoq uzilishlarining oldini olishdir.

Reaktiv diagnostika tarmoq allaqachon ishlamay qolganda amalga oshiriladi va siz tezda manbani topib, sababni aniqlashingiz kerak. Agar biz kabel tizimining sifatini standartlar talablariga muvofiqligini tekshirishni, tarmog‘ingizning maksimal o‘tkazish qobiliyatini aniqlashni yoki kalit yoki OT parametrlarini o‘zgartirish uchun amaliy dasturiy ta‘minotning javob vaqtini baholashni istasak, unda bunday o‘lchovlar faqat tarmoqda faol foydalanuvchilar bo‘lmaganda amalga oshirilishi mumkin. Bunday holda, "tarmoq testi" atamasini qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Shunday qilib, tarmoqni sinovdan o‘tkazish - bu uning ishlashini tekshirish va tarmoq trafigini uzatish imkoniyatlarini aniqlash uchun tarmoqqa faol ta‘sir ko‘rsatish jarayoni. Tarmoq resurslarining tarmoqli kengligi talablarini aniqlash uchun amaliy dasturiy ta‘sinovdan o‘tkazish dasturiy ta‘minotni ishlab chiquvchi kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday sinov dasturiy ta‘minotni bozorga chiqarilishidan oldin har tomonlama ko‘rib chiqishning bir qismi sifatida amalga oshiriladi va muvofiqlik testi deb ataladi. Amaliy dasturiy ta‘minotni ishlab

chiqishda uning tarmoqdagi ishlashi samaradorligi haqida o‘ylash kerak. Tarmoq ma‘muri odatda quyidagi vazifalarga duch keladi:

1. Tarmoq nosozliklarini o‘z vaqtida aniqlash (server yoki ish stantsiyasining o‘chirilishi, yo‘riqnoma yoki tarmoq takrorlagichining ishlamay qolishi).
2. Tashqi kanallardagi nosozliklarni operativ aniqlash.
3. Tarmoqdagi to‘siqlarni va ishonchsizlik manbalarini o‘z vaqtida aniqlash (ortiqcha yuklangan segmentlar yoki beqaror uskunalalar).
4. Tashqi va ichki tarmoq hujumlarini (skanerlash, DoS hujumlari va boshqalar) monitoringi.

Ushbu vazifalarning xarakteri sezilarli darajada tarmoq hajmi va topologiyasiga, shuningdek, xavfsizlik talablariga bog‘liq.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 мая 2019 г., № ПП-4329 «О мерах по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Узбекистан. г. Ташкент. <https://lex.uz/docs/4349341>
2. Эшмурадов Д.Е. и соавт. Необходимость использования географических информационных систем в управлении воздушным движением // Турецкий журнал компьютерного и математического образования (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 7. – С. 1972-1976 гг.
3. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д., Тураева Н. М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
4. Государственный стандарт Республики Узбекистан. Сети телекоммуникаций. показатели и нормы качества услуг передачи данных. O‘z DST 3205:2017. Т. С 11.
5. Attila Takacs, Elisa Bellagamba, and Joe Wilke “Software-defined networking: the service provider perspective”, Ericsson Review, 2013, 2, pp. 2-8.
6. Computer networks / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. – 5th ed
7. Эшмурадов Д. Э., Сайфуллаева Н. А. ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРУЗОК ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ПО СЕКТОРАМ // Теория и практика современной науки. – 2020. – №. 4. – С. 201-204.